

INTERTEXTUALIDADES AMPLAS EM TEXTOS MULTIMODAIS DOI: 10.5281/zenodo.7621022**Kalinka Maria Leal Madeira (UESPI)**

*Mestranda pelo Programa de Pós-graduação de Linguagem e Cultura da
Universidade Estadual do Piauí-UESPI. Bolsista Capes.
E-mail: kalinkamadeira@aluno.uespi.br*

Maria de Fátima dos Santos Barros (UESPI)

*Mestranda pelo Programa de Pós-graduação de Linguagem e Cultura da
Universidade Estadual do Piauí-UESPI. Bolsista Capes
E-mail: mariafatimabarros@aluno.uespi.br*

RESUMO: Os estudos acerca da intertextualidade têm provocado inúmeras reflexões na seara da linguística. Trata-se de um recurso da linguagem que interliga textos diversos, relacionando-os a uma ou mais fontes referências. Essa relação ocorre quando há um diálogo entre esses escritos, quer por coexistirem entre si, quer por um tecer comentários sobre o outro, ou porque um texto originou o outro. Nesses textos, enquanto ação enunciativa dinâmica há a produção de sentidos múltiplos, que se constroem de maneira negociada (situada) a partir da inter-relação de fatores sociais, históricos e contextuais. A compreensão desses sentidos estrutura-se a partir das reflexões de abordagem pragmática acerca dos diversos dizeres, implícitos ou não, aferidos pelos jogos de linguagens inseridos nas comunicações em uso dos interlocutores. A partir dessa perspectiva, este estudo objetiva analisar a relação entre as intertextualidades e a pragmática, enquanto língua em uso, a partir de textos multimodais publicados no Instagram. Para tanto, optamos por realizar um recorte temático para detalhar apenas as intertextualidades amplas, e suas classificações enquanto imitações de gênero, de autor e as alusões amplas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva, em que as autoras utilizaram o método de observação e a documentação como instrumentos para a coleta de dados. Foram selecionados quatro textos multimodais: duas postagens humorísticas do Instagram, sendo duas do @suricateseboso e uma do @portalg1, e uma charge política de Carlos Latuff. Essa pesquisa tem como base teórica a proposta de Carvalho et al (2020) e Levinson (2020). Os resultados demonstram que é possível compreender que o texto enquanto produto da linguagem em uso é elaborado a partir de vários dizeres, que por vezes se misturam, são reproduzidos e recriados atrelados aos elementos de intertextualidade e aos fatores contextuais. Nossas análises foram apresentadas como recursos exemplificativos para as classificações que nos desafiamos a discutir. Porém, nesses textos verificamos de forma concreta que as abordagens classificatórias não são estanques ou exclusivas, são antes recursos que se integram e se misturam, em um

processo cooperativo que se alinham para a produção de significados de forma alargada.

Palavras-chave: Intertextualidade Ampla. Pragmática. Textos Multimodais.

ABSTRACT: The studies related to intertextuality have provoked numerous reflections in the field of linguistics. It is a language resource that connects several texts, relating them to one or more referential sources. This relationship occurs when there is a connection between these texts, either because they coexist with each other, because one text comments on the other, or even because one text originated from the other. In these texts, as dynamic enunciative action, there is a production of multiple meanings, which are constructed in a negotiated (situated) manner from the interrelation of social, historical, and contextual factors. The understanding of these meanings is structured through reflections of the pragmatic approach to the various discourses, implicit or not, measured by the language games inserted in the communications in the use of the interlocutors. From this perspective, this study aims to analyze the relationship between intertextualities and pragmatics, as language in use, from multimodal texts published on the Internet. For this, we chose to perform a thematic cut to detail only the broad intertextualities and their classifications as imitations of genre, author, and broad allusions. This is qualitative and descriptive research, in which the authors used the observation and documentation method as instruments for data collection. Four multimodal texts were selected: two humorous Instagram posts, from the profile @suricateseboso and one @portalg1, and a political cartoon by Carlos Latuff. This research has as the theoretical foundation the proposal of Carvalho et al (2020) and Levinson (2020). The results show that it is possible to understand that the text, as a product of language in use, is elaborated from various discourses, which sometimes mix and are linked to the elements of intertextuality and contextual factors. Our analyses were presented as exemplary resources for the classifications we challenged ourselves to discuss. However, in these texts, we verify concretely that the classificatory approaches are not watertight or exclusive, they are resources that integrate and blend in a cooperative process that aligns itself for the production of broad meanings.

Keywords: Broad Intertextuality, Pragmatics, Multimodal Texts.

INTRODUÇÃO

A temática da intertextualidade tem desencadeado reflexões linguísticas diversas. Enquanto fenômeno, a intertextualidade tem origem literária. Os estudos iniciais constituíam-se como objeto de análises em textos verbais, com ênfase na estrutura (forma) dos textos. Porém, a dinamicidade dos processos comunicativos permitiu também a inserção desse fenômeno nos mais diversos tipos textuais, a exemplo dos textos multimodais, que são aqueles que são constituídos por escritos e imagens. Tais características atribuem uma certa mutabilidade interpretativa às produções comunicativas.

Compreender o texto como algo dinâmico atrela-se a concepção de que este texto é entendido como um evento de natureza singular, visto que é produzido e (re)produzido a cada vez que é enunciado. Nessa enunciação há a produção de sentidos múltiplos, que se realiza de maneira negociada a partir da inter-relação de fatores sociais, históricos e contextuais. Através dessa negociação, os interlocutores transportam para o texto seus diferentes olhares, constituídos de uma diversidade de pontos de vista e de fontes de leitura.

Nessa reflexão, o texto enquanto produto da linguagem é elaborado a partir de vários dizeres, que por vezes se misturam, são reproduzidos e recriados de forma ilimitada. Nesse sentido, salientamos que um texto está vinculado a outro, através de elementos da intertextualidade, que se correlacionam às significações construídas a partir dos fatores contextuais. Em muitas situações, as interpretações dos enunciados somente podem ser elaboradas a partir das interferências contextuais, e isso permite a interatividade das construções linguísticas.

De maneira genérica, a intertextualidade é um recurso linguístico que interliga produções textuais diversas, relacionando-os a uma ou várias fontes de referência. E isso ocorre quando os textos dialogam entre si, uma vez que existe parte de um texto em outro, assim como por um tecer comentários sobre o outro, ou porque um texto deu origem a outro. Nesse sentido, a depender da identificação dessa fonte de referência, as intertextualidades podem ser divididas em dois grupos: em amplas e estritas.

Neste artigo, optamos por realizar um recorte temático e nos propusemos a discorrer apenas acerca das intertextualidades amplas e suas subdivisões em: imitação de estilo de gênero e de autor, bem como as alusões amplas. Nossos objetivos consistem em analisar a relação entre a intertextualidade e a pragmática na construção de significados em textos multimodais, identificando os diferentes dizeres a partir da caracterização de memórias coletivas.

De forma complementar, pretendemos também relacionar os tipos de intertextualidades amplas com a construção dos significados implícitos. Para tanto, recorreremos aos pressupostos teóricos da linguística textual sobre a intertextualidade de Koch; Bentes; Cavalcante (2008), de Carvalho (2018), Carvalho et al (2020), e quanto a pragmática recorreremos às explicações de Levinson (2020).

Quanto aos procedimentos metodológicos, esta pesquisa se caracteriza

como de natureza qualitativa e descritiva, em que a partir do método da observação, e da documentação foram selecionadas de forma assistemática quatro protótipos de textos multimodais do Instagram, sendo duas postagens humorísticas do Instagram do perfil @suricateseboso, uma do @portalg1, e uma charge política de Carlos Latuff do perfil @carloslatuff. Acredita-se que a construção de significados linguísticos e sua compreensão nas mais diversas formas de comunicação desses textos são direcionados pelos elementos de intertextualidade e dos estudos pragmáticos da linguagem em uso.

Quanto à organização estrutural, o presente trabalho divide-se em seis seções. Sendo assim, na primeira parte, discorremos acerca da contextualização da intertextualidade enquanto produto da linguagem, posteriormente tratamos das definições, características e classificações que a compõem. Em seguida, apontamos algumas características da abordagem pragmática dos estudos da linguagem em uso. Depois detalhamos os procedimentos metodológicos que utilizamos nesta pesquisa. Posteriormente, realizamos a análise interpretativa dos textos multimodais e por fim, nas considerações finais, estabelecemos a relação entre os elementos intertextuais e os resultados obtidos neste estudo.

Intertextualidade: conceituação e características

Iniciamos esse ítem com o seguinte questionamento: O que é intertextualidade? É fato que conceituar intertextualidade é tarefa que remonta a inúmeros discussões, visto que enquanto ação discursiva vem sofrendo alterações nos últimos anos. E por isso, traçar conceitos absolutos é algo inviável, pois refutam a natureza irregular dessa ação e da própria concepção enunciativa de texto. Por isso, objetivamos neste artigo pontuar algumas abordagens teóricas e suas peculiaridades acerca das diversas concepções de intertextualidades.

A priori, podemos destacar, que a intertextualidade originalmente remonta aos estudos literários. Dessa época se sobressaem os estudos de Genette (2010), que a identificava como uma das cinco categorias das relações transtextuais, quais sejam: a paratextualidade, a metatextualidade, a arquitextualidade, e hipertextualidade e a intertextualidade, que como tal se caracterizava como a presença de um texto em outro. Para o autor, a citação, a alusão e o plágio eram tipos de intertextualidades.

Nesse sentido, a citação seria a forma mais explícita das intertextualidades, pois apresenta uma transcrição literal dos textos fontes, enquanto que a alusão caracteriza-se por remissões indiretas. Já o plágio, apesar de ser uma forma de empréstimo mais literal, firma-se como algo não declarado. E, portanto, não seria algo aceitável (CARVALHO, 2018)

De maneira sucinta, quanto às demais relações transtextuais destacam-se que a paratextualidade se vincula a estrutura formal dos textos, a metatextualidade identifica-se com as críticas literárias, a arquitextualidade vincula-se às denominações dos gêneros textuais expressas no próprio texto e a hipertextualidade é a repetição da forma e conteúdo do texto fonte. Ressalte-se que essas relações pertenciam ao domínio do texto literário.

Em uma acepção mais ampla, “a intertextualidade ocorre quando, em um texto, está inserido em outro texto (intertexto) anteriormente produzido que faz parte da memória social de uma coletividade” (KOCH; ELIAS, 2008, p. 86). Nesse sentido, a intertextualidade estende-se aos processos comunicativos em geral, que envolvem a leitura e a escrita, e, por conseguinte, aplicam-se a qualquer texto que requer o conhecimento acerca de outro texto para a produção efetiva de significados.

Esse conceito interliga-se à ideia de que o conhecimento humano se encontra em uma relação de dialogismo universal, na qual os discursos estão sempre sendo transformados. Assim, qualquer texto se ergue a partir de outros textos, e isso independe de aspectos temporais, geográficos ou sociais. Para Antunes (2017, p. 118) “todo texto é um intertexto, pois todo texto dialoga com outros, retomando, desenvolvendo, explicando, confirmando ou se opondo a conceitos, ou ideias ou a forma neles expressos”.

O texto aqui extrapola o mero aglomerado de palavras e passa a ser uma unidade enunciativa de comunicação de sentido em contexto (CARVALHO et al, 2019). Nessa reflexão, um texto enquanto enunciado poderá incorporar múltiplos sentidos e intenções, a depender de várias influências, que inseridas em situações reais assumem um caráter dialógico.

Esse aspecto dialógico perfaz-se em uma relação interativa, marcada por uma situação social e histórica da linguagem em que os interlocutores constroem interpretações linguísticas baseando-se em relações sociais. Estas relações são atravessadas por polifonias, que cooperam para a produção de significados.

O conceito de polifonias remonta a teoria de Bakhtin (2013), e surgiu nos romances de Dostoievski em que o autor apresenta uma multiplicidade de vozes e de consciências dos personagens que interagem entre si e, essas vozes incidem sobre o texto, que conseqüentemente culmina por sedimentar a intertextualidade nesses muitos dizeres. (CARVALHO, 2018). No livro *Crime e Castigo*, por exemplo, o leitor tem dificuldade em identificar a autoria das falas no texto, vez que ora representam as falas dos protagonistas e ora são fluxos de pensamentos dos personagens. Estas falas, uma vez associadas a situações concretas da linguagem são capazes de produzir interpretações múltiplas.

De acordo com Carvalho et al (2020), as intertextualidades se dividem em dois grupos: as estritas e as amplas. Naquelas há a inserção parcial ou a transformação de um texto em outro. Essa acepção teria uma natureza dialógica e nessas hipóteses, a inserção poderá ocorrer pelas manifestações de Copresença, caracterizada quando parte de um texto é inserido diretamente em outro. Essa copresença divide-se em três tipos, são elas: a citação, a alusão e a paráfrase.

Outra proposta de intertextualidade estrita manifesta-se quando há a alteração de um texto, quanto à forma, estilo ou conteúdo. Porém, prevalecem os significados semânticos equivalentes às do texto original. Nessas situações destacam-se os casos de derivação, a exemplo da paródia, da transposição e da metatextualidade.

Quanto às intertextualidades amplas, enfatiza-se que são caracterizadas pela retomada indireta de um texto em outro através das imitações de gênero, de autor e das alusões amplas. São para essas intertextualidades que voltaremos nosso olhar, conforme explicaremos nos próximos itens.

Categorias de intertextualidades amplas

Segundo Carvalho et al (2020), as intertextualidades amplas dividem-se em dois grupos, as imitações que podem ser de estilo de gênero e de autor, e as alusões amplas. Vejamos a seguir cada uma delas.

A imitação caracteriza-se pela abstração, em que um texto retoma as ideias de outro por meio de diversos elementos. Na concepção literária de Genette (2010), a imitação engendra-se com a hipertextualidade, e afirma que um texto sempre imita

outro considerado relevante. Como exemplo, o autor afirma que a obra *Odisseia* é uma imitação da obra *Eneida*. No campo literário, essas retomadas eram permissivas e muito recorrentes. Porém, não existem delimitações claras na forma como essas imitações poderiam ocorrer, se seriam retomadas as peculiaridades dos gêneros ou aos estilos dos autores das obras fonte. Na proposta de Genette (2010) nas obras literárias, a imitação pontuada se refere ao gênero.

Nesse bojo, Carvalho (2018, p.102) destaca: “todo texto sempre imita outros textos do mesmo gênero de que releva, o que aponta para uma relação constitutivamente dialógica, própria não apenas de textos literários” Por esse aspecto, a intertextualidade extrapola os limites das obras literárias e passa a ser analisada também nos demais gêneros textuais.

Nesse sentido, Carvalho (2018) propõe uma nova configuração das imitações, que se distancia da proposta de Genette (2010). Este previa que as imitações relacionavam-se de forma comparativa e abordavam a temática do sério, do lúdico e do satírico. Entretanto, para a autora, as imitações são definidas pelos recursos de criatividade que são empregados no texto para a reconstrução de significados. Essa reconstrução poderá estar vinculada a finalidades diversas, dentre elas, podemos citar a função argumentativa do texto.

Quanto à imitação do estilo do autor, destaca-se que esta se caracteriza pela imitação das peculiaridades do autor fonte, tais como: a temática e a linguagem. É evidente que cada autor desenvolve em suas obras um “ato e forma de escrever”, essas particularidades com o decorrer dos anos e da variabilidade de publicações acabam sendo recorrentes e culminam por identificar o perfil do autor, como se fossem suas marcas individuais.

Por fim, tem-se a alusão ampla que ocorre quando há referências ainda que indireta a um conjunto de textos, a situações ou fatos que são compartilhadas pela coletividade. Geralmente, podem conter retomadas de textos literários, provérbios, bordões, ditados populares, e como são de conhecimento público podem ser facilmente identificados como trechos de autoria diversa, a exemplo da expressão: “entrar com o pé direito” (ANTUNES, 2017, p. 120).

Ainda segundo Antunes (2017, p. 120), o processo de intertextualidade envolve quatro operações, sendo elas: a recapitulação, que consiste em inserir em um texto a memória de outro; a operação remontar, que é a busca de visões diferentes para um mesmo assunto; a operação de reenquadrar, que é a

readaptação de um ponto de vista a uma nova situação e a de conformar, que consiste em adequar o texto construído aos modelos já pré-estabelecidos. Cada uma dessas operações, em situações específicas, possuem propósitos interpretativos diversos que dinamizam a comunicação.

Em certas situações, os significados normativos dos enunciados são substituídos, complementados ou influenciados por funções extralinguísticas que as expressões exercem em contextos específicos. Essas situações concretas da linguagem são a base para os estudos da pragmática conforme veremos no próximo item.

A Pragmática e as relações contextuais

A pragmática se trata de uma abordagem de estudos, de perspectiva funcional, em que são analisadas as relações linguísticas em situações de uso concreto, na qual a elaboração de sentidos dos enunciados são construídas a partir da identificação dos recursos contextuais que geralmente estão atrelados a fatores históricos, sociais, políticos e até ideológicos. Segundo Levinson (2020, p.11) “a pragmática é o estudo das relações entre língua e contexto que são gramaticalizadas ou codificadas na estrutura de uma língua”. Este contexto poderá ser dividido em dois grupos: o linguístico e o situacional.

O primeiro relaciona-se ao evento comunicativo enquanto estrutura de uma frase ou de uma sentença. Fromkin; Rodman; Hyams (2003), ressaltam que a situacional engloba a relação entre os interlocutores e os fatores externos, tais como: o ambiente, o assunto e momento em que a conversa está acontecendo. Esse contexto situacional insere os interlocutores em uma circunstância dialógica em que é permitido o compartilhamento de conhecimento mútuo entre os falantes, capazes de induzir a produção de sentidos aos enunciados.

Esses saberes aliados aos recursos linguísticos, quando inseridos em um ambiente virtual, permitem a variabilidade do processo comunicativo. E por vezes, essa alterabilidade perpassa a materialidade do texto, ainda que em ambientes digitais, para incidir de forma ativa sobre as relações sociais, comportamentais, históricas e culturais dos interlocutores. Nesse sentido, a partir dessa concepção de variação da construção de significado que perpassa pela identificação de elementos intertextuais e contextuais que direcionamos nosso olhar investigativo, conforme

disposição metodológica que discurreremos a seguir.

METODOLOGIA

Neste tópico descrevemos a metodologia utilizada para a constituição de nossa pesquisa. Com o intuito de alcançar os nossos objetivos, desenvolvemos uma pesquisa documental, qualitativa e de natureza descritiva. Nossos estudos baseiam-se na metodologia da linguística textual, no que pertine às intertextualidades amplas, em diálogo com a abordagem pragmática das relações contextuais da linguagem em uso.

O *corpus* desta pesquisa é constituído por quatro textos multimodais selecionados da Rede social Instagram, sendo duas postagens humorísticas do perfil @suricateseboso, uma do @portalg1, e o quarto texto do perfil @carloslatuff. Tais textos foram selecionados de forma assistemática através de capturas de tela, prints screen (prints).

A primeira etapa desta pesquisa consistiu em fazer uma revisão de literatura acerca das intertextualidades enquanto fenômeno objeto de estudos da linguística textual em diálogo com a abordagem da pragmática. Em seguida, foram selecionados os textos prototípicos que exemplificariam os estudos propostos. Os textos selecionados foram submetidos a análise descritiva relacionando os elementos de intertextualidades com os fatores contextuais.

ANÁLISE DO CORPUS

Conforme já exposto, as intertextualidades amplas dividem em dois grupos. O primeiro relaciona-se às imitações de estilo de gênero e de autor, e um segundo grupo refere-se às alusões amplas. O corpus desta pesquisa é constituído de quatro textos multimodais selecionados. Na figura abaixo dispomos um exemplo de imitação de gênero, vejamos:

Figura 01: Já pensou se fosse verdade?

Fonte: @suricateseboso

A imagem acima foi retirada do Instagram do perfil @SuricateSeboso. Esse perfil foi criado em 2012 e faz postagens recorrentes em caráter lúdico e satírico de uma diversidade de conteúdos. O personagem principal chama-se Suricate, é um nordestino e apresenta o olhar criativo, lúdico, satírico e por vezes polêmico dos nordestinos acerca de vários assuntos, que permeiam o imaginário popular. A postagem em análise circulou em mídias digitais e estava associada ao seguinte questionamento: Já pensou se fosse verdade? O post foi comentado e repostado por inúmeros seguidores. Muitos comentários ressaltaram o tom de brincadeira de Suricate, enquanto outros apontaram críticas ao sistema político de vacinação adotado no país, no ano de 2020.

Quanto ao contexto, tem-se que essa postagem circulou em um período em que no Brasil ainda havia muita resistência à aceitação da vacinação como meio eficaz no combate a Covid19. Tal resistência justificava-se em face de motivações políticas ou desconhecimento popular, provocado também pela enorme circulação de *Fake news* durante a pandemia. Em decorrência disso travaram-se muitos questionamentos, por vezes calorosos, que resultaram na descredibilidade da Política nacional, da ciência e por conseguinte, em muitas mortes.

No texto selecionado há uma referência clara ao gênero jornalístico, na qual a intertextualidade caracteriza-se através da imitação de gênero. Trata-se de uma adequação ao cenário do Jornal Nacional, jornal este que é exibido diariamente pela

Rede Globo de televisão e seus afiliados, e já faz parte da memória coletiva de muitos telespectadores. Nesse texto, o apresentador do programa representado por Suricate, assemelha-se a William Bonner, apresentador original do telejornal. Porém, a notícia veiculada é a de que para comprar cuscuz os nordestinos deveriam apresentar o passaporte de vacinação. O aparente tom de seriedade exigido pelo enfoque jornalístico é quebrado pela temática da matéria veiculada pela linguagem verbal.

A linguagem não verbal é constituída pelo cenário do jornal, pelo estilo da notícia, bem como pela forma como o apresentador se posiciona. Isso remonta diretamente ao ambiente do jornal global. Entretanto, o personagem se utiliza de algo pertencente à cultura dos interlocutores para de maneira lúdica, criativa e satírica apresentar uma notícia ao modo nordestino. Algumas dessas características são também utilizadas nos textos que premiam o estilo dos autores, de forma que ambas podem apresentar-se simultaneamente nos mais diversos textos.

Imitação de estilo de autor

No segundo exemplo, selecionamos um protótipo de intertextualidade ampla do tipo imitação do estilo do autor.

Figura 02: Sebosinho Lispector

Fonte: Perfil @ Sebosinholispectoroficial

Nesta imagem, Sebosinho utiliza-se dos recursos de imitação de estilo do

autor. Nesse caso, há uma relação intertextual com a escritora Clarice Lispector, e tais remissões evidenciam-se a partir da identificação do sobrenome dos autores (Clarice e Sebosinho), ao passo que também há uma imitação quanto à temática (temas introspectivos) e a forma de escrita de Lispector.

Na linguagem verbal há uma frase que permite uma ampla reflexão social de forma semelhante as disposições filosóficas e introspectivas da Clarice. Isso tudo é complementado pelos aspectos visuais, tais como o semblante triste do sebosinho que reproduz uma natureza melancólica, assim como a utilização da cor preta como plano de fundo que reforça ainda mais essas características.

O contexto da postagem remonta às questões reflexivas acerca dos acontecimentos cotidianos familiares e sociais, temática semelhante à introspecção das obras de Clarice, assim como a linguagem comum dos falares populares nordestinos. Nesse texto, o autor traça um comparativo acerca dos castigos físicos realizados pelos pais em seus filhos, como forma corretiva, àqueles que estes filhos sofreram (ou sofrerão) na vida adulta.

Nessa comparação, as agressões físicas são menos dolorosas do que aquelas que os adultos terão que se submeter. De forma inferencial podemos compreender que as agressões da vida extrapolam os meros aspectos físicos, e referem-se também a todas as dificuldades que os adultos terão que conviver na tentativa de conseguir emprego, status, respeito, ascensão profissional e etc. Em muitos casos, essas dificuldades ainda são associadas a fatores de discriminações e violências, que tornam o processo do crescimento humano ainda mais penoso.

Vale ressaltar que uma das características dos textos da Clarice que podem ser observados no exemplo analisado, é a relação de identificação e atemporalidade entre autor-leitor que o texto proporciona, visto que ele permite que os interlocutores reflitam sobre o conteúdo apresentado no texto. E neste refletir é possível que haja um resgate das memórias afetivas familiares, como por exemplo: da relação entre pais e filhos, assim como a construção de uma co-relação com os acontecimentos presentes e futuros.

O fato é que a relação estabelecida entre os textos se evidenciam pelas recriações, que representam diretamente a identidade dos recriadores. E isso ocorre apesar dos traços discursivos e temáticos se manterem nos textos. Ressalte-se que a estrutura textual e a função linguísticas se diferenciam, ao ponto de haver uma identificação direta entre a obra e cada um dos autores. Desta feita, evidencia-

se no texto do sebosinho referências diretas e indiretas de uma imitação de estilo da autora Clarice Lispector. Em outros textos essa retomada poderá apresentar-se de forma difusa, a exemplo das hipóteses de alusão ampla, conforme descrevemos no item seguinte.

Alusão Ampla

Esse tipo de intertextualidade ocorre quando há referências ainda que indireta a um conjunto de textos ou a situações ou fatos que são compartilhadas pela coletividade. Vejamos o exemplo que segue:

Figura 03: A “gripezinha”

Fonte: Perfil @carloslatuff

O texto acima foi retirado do perfil @carloslatuff. Trata-se de uma charge produzida por Carlos Latuff no dia 27.03.2020. A charge é formada por recursos verbais e não verbais. Nestes, temos a imagem do Presidente do Brasil Jair Bolsonaro gritando. Nessa ação, saem da boca do presidente algumas palavras, que são proferidas com tom de agressividade, além de inúmeros caixões, que fazem referência aos mortos por Covid19 no Brasil nos últimos anos.

Quanto aos recursos verbais, temos a disposição gráfica das palavras Histeria! Gripezinha! E resfriadinho! Essas palavras remetem-se ao discurso proferido pelo Presidente do Brasil, Bolsonaro, em diversas situações políticas

negacionistas da gravidade da pandemia que assolou o país desde o ano de 2020. As palavras estão representadas com letras em caixa alta, ou letras de imprensa, e com certo tremor, o que representa a violência com que as palavras foram proferidas pelo emissor. Tais palavras foram entoadas por diversas vezes pelo então Presidente durante as entrevistas à imprensa.

O contexto desta publicação refere-se ao início da pandemia em nosso país, caracterizada pelo número crescente de mortes e o descontrole do vírus, associados ao caos na saúde pública e ao desespero coletivo. Em que pese essa situação fática, a gestão da política nacional da época posicionou-se no sentido de minimizar os efeitos da doença, condenando a ação de *lockdown* imposta por vários Estados, além de limitar a imposição de ações emergenciais e da atuação da ciência, restringindo o desenvolvimento de vacinas em caráter emergencial.

A partir da análise desse texto, observa-se a caracterização de intertextualidade na forma de alusão ampla, em que uma produção textual faz referência a vários outros textos e elementos contextuais. Nesse caso, as palavras dispostas na postagem são recorrentes nos discursos do Presidente e foram publicadas em diversos textos nas mídias sociais e digitais. De maneira particular, a expressão *gripezinha* tem um sentido ainda mais extenso, haja vista que faz referência a um discurso do Médico Dráuzio Varela, que de forma incisiva e por diversas vezes enfatizou o fato da necessidade da tomada de cuidados sanitários de forma generalizada, coletiva e urgentes, visto que a Covid 19 não seria apenas uma simples gripe ou resfriado.

Em resposta às recomendações do Médico, assim como às críticas veiculadas nas mídias, o Presidente minimizava a intensidade do vírus da COVID19 através de discursos públicos que reforçaram a classificação do vírus como uma demanda de histeria, gripezinha e resfriadinho. Ressalte-se que esse diálogo ocupou os meios informativos por alguns meses, e atualmente uma vez ou outra algumas dessas palavras reaparecem como forma alusivas ao discurso do Presidente.

No quarto protótipo, utilizamos uma postagem do perfil jornalístico @portalg1, em que a Prefeitura de Nova Hamburgo, Município do Rio Grande do Sul, lançou uma feira virtual de adoção de animais denominada Big Dog Brasil. A divulgação desse evento foi realizada utilizando-se de postagens que faziam referência direta ao Reality Show Big Brother Brasil 22 (BBB 22), vejamos as imagens:

Figura 04: Big Dog Brasil

Fonte: Adaptado pelas autoras a partir do Perfil @portalg1

Esse evento, na verdade, foi uma campanha realizada em 2022 pela Prefeitura de Nova Friburgo como uma forma de estimular a adoção dos animais que estavam no Canil Municipal. Com o intuito de evitar aglomerações optou-se pela criação de uma feira digital. Nas postagens, os perfis dos animais, que buscavam um lar, eram apresentados com as fotos, os respectivos nomes, e as características físicas e comportamentais de cada um. Além disso, eles eram apresentados em dois grupos: os do camarote, que eram os chihuahua e os do pipocão, que continham cães de várias raças.

A campanha foi constituída de forma semelhante ao programa BBB 22. Dos elementos verbais, tais como: as palavras: cãomarote e pipocão, infere-se a dinâmica realizada pelo programa em separar os competidores em dois grupos: os do camarote e os da pipoca. Dos recursos imagéticos, observa-se a semelhança da apresentação dos animais como se fossem personagens do programa.

A postagem acima, enquanto texto multimodal, representa um exemplo de alusão ampla, haja vista que os recursos verbais e imagéticos remetem às características de um programa de TV que teve ampla audiência no ano de 2022, que foi o BBB 22. De maneira extensiva, podemos relacionar as ideias de camarote e a pipoca a festa carnavalesca que normalmente separa os foliões nesses dois blocos. Assim, em um mesmo texto, há alusão ao programa BBB 22 e ao carnaval brasileiro. Destaque-se que os criadores da campanha contextualizaram a dinâmica

do programa para associá-la de maneira criativa, lúdica e afetiva para a uma feira de adoção. E tudo isso contextualizado de forma a relacionar as informações que são de conhecimento coletivo a concepção de uma feira virtual de adoção. Na campanha veiculada pela Prefeitura, os participantes também participam de um jogo em que podem até ser premiados financeiramente.

Desse modo, perceber a importância de tais conjecturas, no âmbito multimodal reflete também acerca da relevância de trabalharmos esses aspectos na sala de aula, contemplando as facetas, das quais as intertextualidades amplas e estritas podem se apresentar e se materializar em diferentes gêneros discursivos. Com isso, levar os alunos a perceberem a magnitude do fenômeno linguístico e pragmático na esfera social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste artigo consistia em analisar a relação entre a intertextualidade e a abordagem pragmática na construção de significados em textos multimodais, identificando os diferentes dizeres a partir da caracterização de memórias coletivas, da influência dos elementos contextuais e da inferência dos significados implícitos.

Os caminhos ainda estão sendo traçados, criados e recriados. O fato é que a intertextualidade enquanto fenômeno discursivo é algo de suma importância, visto que permite uma construção interpretativa de significados de maneira alargada, quer seja em textos literários como inicialmente se estruturou, ou até mesmo nos textos de constituição múltipla como são os textos multimodais.

Nesta pesquisa, apresentamos algumas definições teóricas a partir das concepções de Genette (2010), e enveredamos pela análise das intertextualidades nos textos multimodais. Essas análises foram apresentadas como recursos exemplificativos para as classificações que nos desafiamos a discutir. E nesses textos verificamos de forma concreta, que as abordagens classificatórias não são estanques ou exclusivas, são antes recursos que se integram e se misturam, em um processo cooperativo que se alinham para a produção de significados de forma ampla.

E essa significação pode ser mais um passo para o deslocamento dessas análises para textos de qualquer natureza discursiva. Por fim, esperamos que com

este trabalho, possam surgir novos estudos de mesma natureza que contemplem tais abordagens, bem como apresentar aos leitores um pouco do aporte teórico dessa temática, e que possa servir de suporte ou ao menos de inspiração para outras tantas produções científicas.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Irlandé. **Textualidade noções básicas e implicações pedagógicas**. São Paulo: Parábola, 2017.

CARVALHO, Ana Paula Lima de. **Sobre intertextualidades estritas e amplas**. Tese (Doutorado em Linguística) Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-Ce. 2018.

CAVALCANTE, Mônica Magalhães et al. **Linguística textual e Argumentação**. Campinas-SP: Pontes Editora, 2020.

LATUFF, Carlos. **A “gripezinha” de Bolsonaro**. Brasil de fato uma visão popular do Brasil e do mundo. Disponível em: <<https://www.brasildefato.com.br/artes/2020/03/27/a-gripezinha-de-bolsonaro>>. Acessado em: 10 jan 2022.

LATUFF, Carlos. **Bolsonaro é atualmente a maior ameaça a saúde pública que o #Brasil já enfrentou em décadas! Sua recusa estúpida em aceitar a gravidade da pandemia do coronavírus vai custar a vida de muitos brasileiros**. 27 mar. 2020. Instagram: @carloslatuff. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/B-PrecaJjNe/>. Acesso em: 20.01.2022.

LEVINSON, Stephen C. **Pragmática**. Trad. Luís Carlos Borges e Aníbal Mari. 2ª ed. São Paulo: Editora WMF: Martins Fontes, 2020.

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. **O texto e a construção de sentidos**. 10ª edição, São Paulo: Contexto, 2014.

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. **Ler e compreender os sentidos do texto**. 2ªed. São Paulo: Contexto, 2008.

RIBEIRO, Luciano. 09 de set. 2016. Instagram: @sebosinholispectoroficial. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BKJYVknB626/>. Acesso em: 20 jan. 2022.

SEBOSO, Suricate. **Já pensou se fosse verdade?** 14 de Jan. 2022. Instagram: @suricateseboso. Disponível em: https://www.instagram.com/p/CYuqk_BLzBM/. Acesso em 20 jan. 2022.